

Sistema Computacional de Gerenciamento de Materiais Didáticos Integrado à Plataforma IFVest

João P. V. Gonçalves,¹ Aline D. Lucas,² Sostenes P. Gomes³
IFSP, Jacareí, SP

As soluções computacionais para educação demonstraram ser ferramentas importantes para estudantes do contexto pré-vestibular. Este trabalho apresenta a integração de um gerenciador de materiais didáticos à plataforma web já em desenvolvimento, a IFVest [2, 3, 5]. Essa solução visa criar um meio de fácil acesso e integrado a um ambiente de aprendizado virtual para que os estudantes possam revisar assuntos importantes no período de preparo pré-vestibular. O sistema passou por uma etapa de planejamento criteriosa, conduzida em diálogo com as partes interessadas, na qual foram desenvolvidas Visões Arquiteturais voltadas a garantir atributos de qualidade, com ênfase na usabilidade [4] e contato frequente com os futuros usuários [1] para entender suas necessidades no processo de preparo pré-vestibular.

O presente trabalho está sendo desenvolvido com base em metodologias ágeis, utilizando ferramentas de organização, modelagem e versionamento para garantir alinhamento entre as equipes e qualidade no produto final. Foram empregados quadros virtuais, como Excalidraw e Whimsical, para o levantamento de requisitos e definição da arquitetura, enquanto o desenvolvimento ocorre no Visual Studio Code, integrado ao Git e ao GitHub, com automação de deploy por meio do GitHub Actions. No backend, foram adotados Node.js, Express, Sequelize e MySQL. No frontend, utilizam-se EJS, JavaScript, HTML, CSS e Bootstrap, compondo uma infraestrutura tecnológica robusta e alinhada às boas práticas de desenvolvimento de software.

A Figura 1 apresenta a tela inicial da funcionalidade de busca por navegação, na qual o estudante inicia a seleção a partir de uma área ampla do conhecimento. Ao escolher Matemática, por exemplo, ele pode filtrar os conteúdos de interesse, definindo os assuntos que deseja revisar. Essa abordagem oferece flexibilidade na escolha do que estudar, ao mesmo tempo em que direciona o aluno para realizar simulados ou quizzes com questões de provas anteriores, fortalecendo sua preparação de forma prática e personalizada.

Figura 1. Tela inicial do módulo novo. Fonte: Autoria própria

¹joapedrov0.dev@gmail.com

²delucas@ifsp.edu.br

³sostenes.gomes@ifsp.edu.br

Referências

- [1] K. Beck, M. Beedle, A. van Bennekum, A. Cockburn, W. Cunningham, M. Fowler, J. Grenning, J. Highsmith, A. Hunt, R. Jeffries, J. Kern, B. Marick, R. C. Martin, S. Mellor, K. Schwaber, J. Sutherland e D. Thomas. **Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software**. <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>. Acesso em: 15 ago. 2025. 2001.
- [2] N. G. Fonseca, A. de Lucas e L. B. R. Santos. “IFVEST: Interface para uma plataforma web de preparação para o Enem e vestibulares”. Em: **Anais do CONICT**, n. 12. Acesso em: 30 jun. 2025. IFSP Campus Cubatão. São Paulo, 2021. URL: <https://ocs.ifsp.edu.br/conict/xiiconict/paper/view/7772>.
- [3] C. R. Z. Silva, S. P. Gomes e A. de Lucas. “IFVest: desenvolvimento de uma plataforma web de ensino para Enem e vestibulares”. Em: **Anais do CONICT**, n. 14. Acesso em: 15 ago. 2025. IFSP Campus Capivari. São Paulo, 2023. URL: <https://ocs.ifsp.edu.br/conict/xivconict/paper/view/10089>.
- [4] Ian Sommerville. **Engenharia de Software**. 10ª ed. São Paulo: Pearson Education, 2018.
- [5] R. R. Sousa, A. de Lucas e L. B. R. Santos. “IFVEST: Desenvolvimento da estrutura de back-end e banco de dados para uma plataforma web de ensino para o Enem e vestibulares”. Em: **Anais do CONICT**, n. 12. Acesso em: 30 jun. 2025. IFSP Campus Cubatão. São Paulo, 2021. URL: <https://ocs.ifsp.edu.br/conict/xiiconict/paper/view/7860>.